

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

Bosh muharrir: Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

ТА’ЛИМШУНОСЛИК

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Долиева Лайло,
Ўқитувчи,
Самарқанд давлат чет тиллар институти,
Самарқанд, Ўзбекистон
doliyeva.laylo@mail.ru

“ЭМОЦИЯ”НИНГ ФАНЛАРАРО РАКУРСИДАГИ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ТАСВИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “эмоция”ни мураккаб феномен сифатида чуқурроқ ўрганиш мақсадида унга нисбатан интеграл тарзда ёндашилган бўлиб, уни намоён этувчи лисоний ва нолисоний воситаларни комплекс тарзда ўрганишни таъминловчи психологик, фалсафий ва лингвистик омиллар таҳлилига алоҳида эътибор қаратилган. Кишиларнинг атрофда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан муносабат билдириш жараёнида содир бўладиган эмоционал ҳолатининг “эмоция” тушунчаси асосидаги психология, фалсафа ва тилшунослик фанлари ракурсидagi талқинлари орқали “эмоция”нинг ички ва ташқи тасвири очиқ берилган. Хусусан, “эмоция” борасидаги тегишли луғат ва қомусий манбалардан олинган тавсифлар ва бир қатор тилшунос, файласуф ва психологларнинг фикр ва мулоҳазалари уч хил соҳа доирасида қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: эмоция, психологик феномен, ички кечинма, ҳис-туйғу, ташқи олам, муносабат, субъект эҳтиёжи, эмоционал мулоқот, руҳият, лисоний тавсиф.

Doliyeva Laylo,
Teacher, Samarkand state institute
of foreign languages,
Samarkand, Uzbekistan.
doliyeva.laylo@mail.ru

INTERNAL AND EXTERNAL IMAGERY OF "EMOTION" IN AN INTERDISCIPLINARY ASPECT

ABSTRACT

In this article, in order to study "emotion" as a complex phenomenon in depth, it is approached in an integrated manner. Special attention is paid to the analysis of psychological, philosophical and linguistic factors that provide a comprehensive study of linguistic and non-linguistic means of expressing "emotion". The internal and external picture of "emotion" is revealed basing on the interpretations of the emotional state of people in the process of reacting to the events happening around them from the aspect of psychology, philosophy and linguistics. In particular, the descriptions of "emotion" taken from the dictionary and encyclopedic sources and the opinions of a number of linguists, philosophers and psychologists were comparatively

analyzed within the framework of those different fields. Including the descriptive landscape of emotional communication was studied in the framework of three different disciplines.

Keywords: *emotion, psychological phenomenon, inner experience, feeling, external world, attitude, subject's need, emotional communication, psyche, linguistic description.*

Долиева Лайло,
Преподаватель,
Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан.
doliyeva.laylo@mail.ru

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КАРТИНА «ЭМОЦИИ» В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАКУРСЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье, с целью более глубокого изучения "эмоции" как сложного феномена, был применен интегрированный подход с особым вниманием к анализу психологических, философских и лингвистических факторов, обеспечивающих комплексное изучение лингвистических и нелингвистических средств её проявления. Внутренний и внешний образ "эмоции" раскрывается через трактовки эмоционального состояния людей, происходящего в процессе их реакции на происходящие вокруг события, в ракурсе психологии, философии и лингвистических наук, лежащих в основе понятия "эмоция". В частности, было сравнительно проанализировано описание "эмоций" из соответствующих словарных и тематических источников, а также взгляды и мнения ряда лингвистов, философов и психологов в трех различных областях.

Ключевые слова: *эмоция, психологический феномен, внутреннее переживание, чувство, внешний мир, отношение, потребность субъекта, эмоциональная коммуникация, психика, языковое описание.*

КИРИШ. Кишиларнинг ижтимоий фаолиятига хос эмоционал мулоқот ҳаётнинг асосий мезонларидан бири бўлиб, ундаги кулги, кўз ёшлари, табассум, кувонч, умидсизлик, нафрат каби қатор ҳис-туйғулар инсониятнинг реал оламда мавжудлигини ақс эттирувчи психик жараёнлар ҳисобланади. Бундай эмоционал мулоқот жараёнида кишининг маданий ва шахсий хусусиятлари, қолаверса, эмоционаллик даражаси ўз таъсир кучини намоён этган ҳолда мулоқотни ҳам шунчалик тушунарли ва аниқ тарзда қабул қилиш имкони пайдо бўлади.

Кундалик турмуш эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, ҳар бир инсон гўдаклик чоғидан бошлаб эмоционал мулоқотни ҳис қила бошлайди. Бу албатта, ўз-ўзидан равшан ва исботсиз қабул қилинадиган ҳолатдир. Масалан, ҳали тили чиқмаган боланинг онасини кўришдан хурсанд бўлиши она ва бола ўртасидаги дастлабки эмоционал мулоқот шаклларида бири саналади (1, 24-36). Бола улғайган сари унда нутқнинг пайдо бўлиши эса эмоционал мулоқот қобилиятларининг йўқолиб кетишига сабаб бўлмайди, аксинча, эмоция руҳий ҳодиса сифатида онгли равишда янада ривожланади ва сўзлаш қобилиятини ўзаро тўлдирди. Хусусан, *эмоционаллик* антропоцентрик табиати туфайли инсон фаолиятининг мотивацион асоси бўлиб, унинг коммуникативлик хусусияти ушбу фаолиятда муҳим ўрин эгаллайди (2, 117). Шундай экан, "эмоция" мулоқот жараёнининг таркибий компонентларидан бири саналади. Модомики, "эмоция"нинг ҳозирга қадар кашф этилган бу каби турли тавсифлари эмоционал мулоқотнинг ўзига хослигини намоён этишга хизмат қилар экан, уларни (эмоцияларни) комплекс тарзда маълум бир соҳалар доирасида ўзаро

қиёсий аспектда таҳлил қилиш “эмоция”нинг фанлараро интегратив хусусиятларини ёритишга ёрдам беради. Шу сабабли қуйида унинг турли фанлар доирасидаги таъриф ва тавсифлари орқали ички ва ташқи тасвирини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

АСОСИЙ ҚИСМ. Маълумки, эмоция турли соҳалар объекти сифатида кенг тадқиқ этилаётган бир пайтда “эмоция” тушунчасининг фанлараро таърифига эътибор қаратиш ўринлидир. Ваҳоланки, ҳозирги замонавий тадқиқотлар замирида инсон ҳақидаги таълимотлардан *психология, фалсафа* ва *тилшунослик* фанлари етакчилик қилмоқда экан, биз ҳам “эмоция”нинг асл мазмун-моҳиятини мукамалроқ ўрганиш учун унинг психик, фалсафий ва лисоний таърифларига тўхталишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисобладик. Зеро, *психологик, лингвистик* ва *фалсафий антропология* каби фанлар инсон масаласини айнан унинг руҳий ҳаёти негизда таҳлил қилишга асослангандир. Бинобарин, рус психологи, профессор В.И.Слободчиковнинг “... инсоннинг ички ҳаёти ва унинг субъектив олами бир қатор янги йўналишлардан бири ҳисобланган - психологик антропологиянинг предметиға айланиши лозим”^{*} (3, 48), деган фикри ушбу фанга инсонни ўрганувчи, яъни инсондаги руҳий жараённи таҳлил қилиб, унинг ички дунёсидаги жараёнларни психик, фалсафий, лисоний ва бошқа хусусиятларини аниқловчи комплекс фанлардан бири сифатида қараш мумкинлигини англатади. Шунингдек, немис файласуфи М. Шелер “... инсон маънавий ҳаётининг тўфонларини унинг борлиги ва унинг руҳиятидан қидириши лозим” (4, 40), деб таъкидлаганда фалсафий антропологияда руҳиятни фалсафий феномен сифатида ҳам талқин этиш айни муддао эканлигини кўрсатади. Бундан ташқари, америкалик тилшунос Д.Хаймснинг “... тилшуносликнинг вазифаси тил ҳақидаги билимларни тил нуқтаи назаридан тушунтириши, антропологиянинг вазифаси эса тил ҳақидаги билимларни инсон нуқтаи назаридан узатишидир”, (5, 60) деган фикри эса антропоцентриқ тадқиқ усули орқали тил тизими ва унинг бирликларини тилдан фойдаланувчи инсон омили билан боғлаган ҳолда тадқиқ этиш ҳозирги давр тилшуносларининг долзарб вазифаларидан бири эканлигидан далолат беради. Шундай экан, биз ҳам қуйида “эмоция” тушунчасининг психология, тилшунослик ва фалсафа ракурси доирасидаги тегишли луғат ва қомусий манбаларда келтирилган тавсифлари таҳлилига тўхталиб ўтамиз.

Психология фанида “эмоция”нинг турфа хил тавсифларини учратиш мумкин*:

1. Эмоция - (франц. ва лот. — <i>ҳаяжонлантираман, ларзага келтираман,</i>) одам ва ҳайвонларнинг ташқи ҳамда ички қўзғатувчилар таъсирига нисбатан субъектив реакциялари бўлиб, у қониқиш ёки қоникмаслик, <i>қувонч, қўрқув</i> ва бошқа шаклларда <i>намоён</i> бўлади (6).
2. Эмоция – бу стимул* га бўлган муносабатларимиз тўғрисида хабар берадиган ва у билан қандайдир тарзда курашишга тайёрлайдиган тана ва ақлий жавобларнинг мувофиқлаштирилган тизимини қўзғатадиган таъсирга нисбатан лаҳзалик нейрофизиологик жавобдир (7).
3. Эмоция - ҳаётнинг мазмуни ва ундаги объектив хусусиятларнинг субъект эҳтиёжлари билан боғлиқлиги натижасида юзага келадиган вазиятларнинг бевосита холисона тажрибаси кўринишидаги ақлий жараён сифатида тушунилади (8, 470).
4. Эмоция - (лотин тилидан <i>emovere</i> - <i>ҳаяжонланмоқ, қўзғалмоқ</i>) инстинкт, эҳтиёж ва мотивлар билан боғлиқ бўлган ҳамда бевосита тажриба (<i>қониқиши, қувонч,</i>

* Iqtiboslar muallif tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.

*Keltirilgan ta’riflar muallif tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.

* Stimul - kuchli turtki beruvchi vaziyat ; reaksiya yoki harakatni keltirib chiqaradigan ichki yoki tashqi omil.

қўрқув ва бошқалар) шаклида акс этадиган ақлий жараёнлар, шунингдек, инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолатлар туркумидир (9, 561).

5. *Эмоция* - соф экспрессив, физиологик ва субъектив кўринишларни ўз ичига олган юқори интенсивликдаги жавоблар туркуми. Улар, одатда, ҳаракат тенденциялари билан бирга келиб, юзага келган вазиятнинг узвий бир қисмидир (10).

Юқорида келтирилган бундай тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “*эмоция*”нинг қомусий манбалардаги таърифлари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган. Яъни бош планда объектнинг асосий негизи, иккинчи даражали планда эса, унга ёрдамчи омиллар инобатга олинган. Масалан, 1-2 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 3-4 таърифларда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* ва 5-таърифда эса *эмоциянинг юқори тезликдаги интенсивлигига* асосланган. Психология соҳаси доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “*эмоция*”ни қуйидагича тарзда изоҳлаш мумкин:

Эмоциянинг психология фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
-инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолат; -ташқи оламга нисбатан муносабат; -юқори интенсивликдаги лаҳзалик нейрофизиологик жавоб; -ақлий жараён;	-инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; -субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба; -юқори тезликдаги интенсивлик;	✓ субъект эҳтиёжи; ✓ инстинкт, эҳтиёж ва мотивлар; ✓ инсоннинг ташқи таъсирга бўлган муносабати; ✓ тана ва ақлий жавобларнинг мувофиқлаштирилган тизими; ✓ соф экспрессив, физиологик ва субъектив хусусият; ✓ ҳаракат тенденцияси;

Шунингдек, айрим манбалар, яъни “Большой психологический словарь” ҳамда “У ким, бу нима” қомусий луғатлари “*эмоция*”ни сўз мақомидаги маъносига эътибор қаратиш орқали *ҳаяжонланмоқ* ва *қўзғалмоқ* маънолари асосидаги субъектив реакциялар ҳамда инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолатлар туркуми сифатида баҳолайди.

Фалсафа фани ракурсида “*эмоция*”нинг умумий тарздаги шундай изоҳлари мавжуд:

1. <i>Эмоция</i> – инсонга хос ҳиссиётлар бўлиб, уларга <i>севги, ғам, қўрқув, ғазаб, қувонч</i> кабилар киради. Уларнинг ҳар бири қандайдир ички қўзғалиш ҳолатини, баъзи ҳолларда бошқаларга таъсир қилиши мумкин бўлган вазиятни ифодалайди. Ушбу ҳолатлар ўзига хос туйғулар билан боғлиқ ва улар ўзига хос тана ифодаларига ҳам эга (11).
2. <i>Эмоция</i> – бу бир лаҳзали таъсир кучига эга бўлиб, у бизни кўпроқ (ҳис-туйғу каби) фаоллаштиради ёки (эҳтирос каби) бутун вужудимизни қамраб олади. Масалан, <i>ғазаб, қўрқув</i> , бир қарашдаги <i>севги</i> кабилар <i>эмоция</i> ҳисобланади (12, 311).
3. <i>Эмоция</i> - (французча <i>emotion</i> , лотин тилидан <i>emovere</i> - <i>ҳаяжонлантираман</i>) тирик мавжудотнинг эҳтиёжларини қондириш учун акс этган нарса ва вазиятларнинг маъносини бевосита ноҳолис тажриба шаклида ифодалайдиган руҳий ҳолатлар ва жараёнлар синфидир (13).
4. <i>Эмоция</i> – (лотинча <i>emoveo</i> - <i>ҳаяжонлантираман, изтироблайман</i>) шахснинг муайян воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилишдан келиб чиқадиган, унинг эҳтиёжи ва қизиқиши, объектларнинг аҳамиятли томонига боғлиқ бўлган турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмаларнинг мажмуидир (14, 455).

Келтирилган бундай тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “эмоция”нинг фалсафага доир қомусий манбалардаги таърифлари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган бўлиб, унда 1-2 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 3-таърифда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* ва 4-таърифда *эса маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳиссига* асосланган. Фалсафа доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “эмоция”ни қуйидагича тарзда умумий изоҳлаш мумкин: “эмоция” турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмалар, мавжудотларга хос руҳий ҳолат ва жараёнлар, ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир, инсонга хос ҳиссиётлар мажмуидир. Унинг умумий тавсифини ташкил этувчи асосий негиз ва ёрдамчи омиллар таркиби қуйидагилардан иборат:

Эмоциянинг <i>фалсафа</i> фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
<ul style="list-style-type: none"> • турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмалар; • руҳий ҳолат ва жараёнлар; • ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир; • инсонга хос ҳиссиёт; 	<ul style="list-style-type: none"> • инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; • субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба; • маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳисси; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ шахснинг муайян воқеликка нисбатан муносабати; ✓ шахс эҳтиёжи ва қизиқиши; ✓ мавжудотлар эҳтиёжининг қондирилиши; ✓ бутун вужудни қамраб оладиган ҳис-туйғу ва эҳтирос; ✓ қўзғалиш ҳолати; ✓ бошқаларга таъсир қилиш вазияти; ✓ ўзига хос тана ифодасига эга туйғулар;

Мисол тариқасида олинган ушбу изоҳлардан кўриниб турибдики, фалсафа “эмоция” борасида *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга* ҳамда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* асосланганлиги орқали психология фани билан яқдиллиги намоён бўлмоқда. Бирок, бошқа айрим манбаларда фалсафа фани психология сингари *эмоциянинг юқори тезликдаги интенсивлигига* асосланмаган, балки, *маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳиссига* эътибор қаратган.

Тилшунослик фани ракурсида “эмоция” қуйидагича тавсифларга эга:

1. <i>Эмоция</i> – (французча <i>emotion</i> , лотинча <i>emovere</i> сўзларидан олинган бўлиб, <i>ҳаяжонга солмоқ, тўлқинлантирмоқ</i> маъноларини англатади) ташқи ва ички қўзғатувчилар таъсири натижасида одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис-туйғу; ҳис-ҳаяжон; қўзғалиш (15, 37).
2. <i>Эмоция</i> – 1.Ички ва ташқи қўзғатувчилар таъсирига нисбатан субъектив характердаги реакциялар. 2. Ҳиссий кечинмалар; ҳиссиётлар (16).
3. <i>Эмоция</i> - (французча <i>emotion-ҳаяжон</i> , лотинча <i>emovere - ҳаяжонланаман</i>) ички ва ташқи қўзғатувчилар таъсирига нисбатан, аниқ ифодаланган субъектив тасвирга эга ҳамда сезги ва кечинмаларнинг барча турларини қамраб оладиган инсон ва ҳайвонларга хос реакциялар (17).

4. *Эмоция* - турли хил кучли аффектив ҳолат (*рангинг оқариб кетиши* ва *пулсинг тезлашиши* каби) – *ҳаяжонлантирмақ*. Завкланиш ёки оғриқ ҳис қилиш (қалбда) каби аффектив ҳолат. *Ҳис қилиши* ва *сезувчанлик* (14).
5. *Эмоция* - 1. Онгли ҳаракатлар орқали эмас, балки ўз-ўзидан пайдо бўладиган ва кўпинча физиологик ўзгаришлар билан бирга келадиган руҳий ҳолат; туйғу: *қувонч*, *қайғу* ва *ғазаб* ҳиссиётлари. 2. Руҳий ҳолатлар ёки улар билан боғлиқ бўлган фазилатлар, айниқса ақлдан фарқли ўлароқ, мантиққа эмас, балки ҳиссиётга асосланган қарордир (18).

Ушбу келтирилган тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “*эмоция*”нинг тилшуносликка доир қомусий манбалардаги таърифлари ҳам юқоридаги таърифлар сингари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган. Унда 1-2-3 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 4-таърифда *кучли аффектив ҳолатга* ва 5-таърифда эса *ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолатга* асосланган. Тилшунослик доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “*эмоция*”ни қуйидагича тарзда умумий изоҳлаш мумкин: одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис-туйғу; ҳис-ҳаяжон; қўзғалиш, кучли аффектив ҳолат, ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; туйғу: ҳиссиётлар, мантиққа эмас, балки ҳиссиётга асосланган қарор, субъектив характердаги реакциялар, ҳиссий кечинмалар; ҳиссиётлар, инсон ва ҳайвонларга хос реакция.

Таҳлил учун олинган ушбу изоҳлардан кўриниб турибдики, тилшунослик фани “*эмоция*” борасида *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга* асосланганлиги орқали психология ва фалсафа фани билан бир хил ёндашув асосида бирлашгани намоён бўлмоқда. Бирок, айрим манбаларда тилшунослик фани психология ва фалсафа фанидан фарқли улароқ, *кучли аффектив ҳолат* ва *ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат*ни ҳам бош план негизи сифатида кузатган.

Унинг умумий тавсифини ташкил этувчи асосий негиз ва ёрдамчи омиллар таркиби қуйидагилардан иборат:

Эмоциянинг тилшунослик фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
<ul style="list-style-type: none"> • одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; • ҳис-ҳаяжон ва қўзғалиш; • ҳиссий кечинма; • туйғу ва ҳиссиётлар; • кучли аффектив ҳолат; ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; • мантиққа эмас, ҳиссиётга асосланган қарор; • субъектив характердаги реакция; • инсон ва ҳайвонларга хос реакция; 	<ul style="list-style-type: none"> • инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; • кучли аффектив ҳолат; • ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ташқи ва ички қўзғатувчи омиллар таъсири; ✓ ҳис қилиш ва сезувчанлик; ✓ физиологик ўзгаришлар; ✓ аниқ ифодаланган субъектив тасвир; ✓ сезги ва кечинмаларнинг барча турлари;

Эмоциянинг фанлараро тавсифидаги бош план мезонлари асосий факторлар вазифасини бажаради ва уларни 3 хил фан ракурсида таҳлилий ўрганиш хулосасига кўра қуйидаги натижаларни келтириш мумкин:

Бош план негизини ташкил этувчи асосий мезонлар:	Психология фанида	Фалсафа фанида	Тилшунослик фанида
1. Инсон танасидаги қўзғалувчан тизим.	+	+	+
2. Субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба.	+	+	-
3. Юқори тезликдаги интенсив жавоб.	+	-	-
4. Маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳисси.	-	+	-
5. Ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат.	-	-	+
6. Кучли аффектив ҳолат.	-	-	+

Ушбу жадвалдан шундай хулосага келиш мумкинки, эмоцияни тавсифлашда инсон танасидаги қўзғалувчан тизим ва субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага таяниш умумийликка эга бўлса, яъни, улар деярли кўплаб фанларнинг эмоциядаги бош мезонини ташкил этса, юқори тезликдаги интенсив жавоб, маълум воқеликка нисбатан муносабат, ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат ва кучли аффектив ҳолат каби мезонларга асосланиш эса, хусусийликни касб этади, яъни маълум бир фан доирасидагина инобатга олинган.

Агар “эмоция”нинг тегишли манбалардаги фанлараро интегратив тавсифлари 3 хил фан ракурсида ҳамда 3 хил жиҳатдан, яъни умумий тавсиф, бош план ва ёрдамчи омиллар нуқтаи назаридан алоҳида тарзда ўрганилиб, изоҳланса қуйидагича таърифлар пайдо бўлади:

психология фани наздида: *эмоция* - одам ва ҳайвонларнинг ташқи оламга нисбатан муносабати натижасида содир бўладиган психологик ҳолатидан иборат лаҳзалик нейрофизиологик жавоб;

фалсафа фани наздида: *эмоция* - шахснинг муайян воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилишдан келиб чиқадиган эҳтиёжи ва қизиқиши билан боғлиқ ёқимли ва ёқимсиз кечинмалардан иборат лаҳзали таъсир кучи;

тилшунослик фани наздида эса: *эмоция* - ички ва ташқи таъсирга нисбатан инсон ва ҳайвонларга хос субъектив характердаги реакция, шунингдек, ҳиссиётга асосланган қарор ва ўз-ўзидан пайдо бўладиган физиологик ўзгаришли руҳий ҳолат.

“Эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар юқоридаги жадваллар асосида ўрганилганда, уларни асосан *субъект эҳтиёжи; жавобли муносабат; ҳаракат; ва ҳиссиётлар;* каби 4 туркумга бўлиш мумкинлиги аниқланади. Ушбу таснифга кўра “эмоция” омилларини фанлараро таҳлил қилиш натижасидаги қуйидагича манзарага гувоҳ бўламиз:

Психология фанида : “эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>субъект эҳтиёжи</i>	<i>жавобли муносабат</i>	<i>ҳаракат</i>	<i>ҳиссиётлар</i>

- субъект эҳтиёжи; - инстинкт; - мотивлар;	- инсоннинг ташқи таъсирга бўлган муносабати; - тана ва ақлий жавоблар тизими;	- ҳаракат тенденцияси; - соф экспрессив, физиологик ва субъектив хусусият; 1) кўзғалиш ҳолати;	2) бутун вужудни қамраб оладиган ҳис-туйғу ва эҳтирос; 3) ўзига хос тана ифодасига эга туйғулар;
---	--	---	--

Фалсафа фанида : “эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>субъект эҳтиёжи</i>	<i>жавобли муносабат</i>	<i>ҳаракат</i>	<i>ҳиссиётлар</i>
- шахс эҳтиёжи; - қизиқиши; - эҳтиёжнинг қондирилиши;	- шахснинг воқеликка нисбатан муносабати; - бошқаларга таъсир қилиш вазияти;	мавжуд эмас	мавжуд эмас

Тилшунослик фанида : “эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>Субъект эҳтиёжи:</i>	<i>Жавобли муносабат:</i>	<i>Ҳаракат:</i>	<i>Ҳиссиётлар:</i>
мавжуд эмас	мавжуд эмас	- ташқи ва ички кўзгатувчи омиллар; - физиологик ўзгаришлар; - аниқ ифодаланган субъектив тасвир;	- ҳис қилиш ва сезувчанлик; - сезги ва кечинмаларнинг барча турлари;

Бундан шуларни таъкидлаш мумкинки, “эмоция”ни таърифлашда психология фани *субъект эҳтиёжи*; *жавобли муносабат*; *ҳаракат*; ва *ҳиссиётлар*; кўлампдан келиб чиққан ҳолда ёндашса, фалсафа фани *субъект эҳтиёжи*; ва *жавобли муносабат*; туркумидаги омилларга таянади, тилшунослик фани эса фақат *ҳаракат*; ва *ҳиссиётлар*; атрофидаги омиллардан келиб чиққан ҳолда баҳо беради. Демак, психология фанининг “эмоция”га берган таърифи бошқа фанларниқига қараганда анча кенг қамровли эканлигини кўрсатади, ваҳоланки, ушбу ҳолатда “эмоция” соф психологик ҳодиса эканлиги устунлик қилади.

Бундай таҳлиллар эмоциянинг ички ва ташқи манзарасини ҳам фарқлаш имконини беради. Бинобарин, профессор Э.Ғ.Ғозиев (19, 124-125) ҳам эмоцияларнинг ташқи ифодаси мавжудлигини, яъни улар *мимика*, *имо-ишора*, *важохат*, *қадди-қомат ўзгариши*, *кўз ёши*, *сўлак*, *тер оқиши*, *нутқнинг хусусиятлари* ва бошқалар орқали намоён бўлишини таъкидлагани баробарида, улар ички ифода шаклларига ҳам эга, деган хулосага келиш мумкин. Эмоцияларнинг бундай ички ифодаси эса асосан, субъектнинг ички кечинма ва ҳиссиётлари орқали акс этади.

Ушбу ўринда “эмоция” билан “ҳиссиёт” ўртасидаги фарққа эътибор қаратиш лозим. Жаҳон психологиясида бу икки хил тушунчага бир хил муносабат билдириб келинади. Лекин, уларни ўзаро фарқлаб ўрганувчилар ҳам мавжуд (19; 20;). Улар “эмоция”ни индивидуал, яъни, хусусий, “ҳиссиёт”ни эса ижтимоий - умумий мақомга эга, деб таърифлайди. Бу албатта, умумий нуқтаи назар, бироқ, “ҳиссиёт”га алоҳида эътибор берилса, у иккиёқлама мақомни ҳам ўзида ифодалай олади, яъни “ҳиссиёт” субъектив хусусиятлари орқали хусусийликни ҳам касб этиши мумкин. Бинобарин, *меҳр-оқибат*, *виждон*, *масъулият*, *ватанпарварлик* каби ҳиссиётлар ижтимоий ҳодиса бўлиши билан бир қаторда, индивидуал ҳодиса эканлиги ҳам шубҳасиздир.

Демак, “эмоция”нинг ички тасвири инсонлардаги ҳиссий кечинмалар билан боғлиқдир. Хусусан, *бир кўришда севиб қолиш* ҳисси, *бирон бир ёқимли нарса ёки воқеа-*

ҳодисалардан баҳра олиши ёки аксинча, яъни, *ёқимсиз нарса, воқеа-ҳодисалардан ёмон таассуротларнинг пайдо бўлиши, қалбда оғриқ, изтиробни ҳис қилиши, атрофдаги нарса ва ҳодисаларнинг қониқтириши (қониқтирмаслиги), виждон азоби, андиша қилиши, уялиш ва раҳмдиллик* каби ҳислар Э.Ғ.Ғозиев таъбири билан айтганда, эмоционал ёки ҳиссий кечинмалар бўлиб ҳисобланади (19, 125-127). Шундай экан, “эмоция”нинг ички манзараси албатта, субъектив ички эмоционал кечинмаларни ўз ичига олади.

Бирок, У.Макдауголл таърифлаганидек, “эмоция”нинг функционал хусусияти органик ҳислар, хусусан *очлик, таиналик, чарчоқ* ҳисси кабиларнинг соф эмоционал ҳиссий кечинмалардан фарқини аниқлашга имкон беради (21, 103-108). Шу сабабли органик ҳислар билан соф эмоционал ҳиссий кечинмаларни чалкаштирмаслик лозим.

“Эмоция”нинг ички ва ташқи манзарасидан келиб чиққан ҳолда, психология, фалсафа ва тилшунослик фанларининг “эмоция”га нисбатан ёндашувларига эътибор қаратилса, улар ўртасида маълум даражада фарқ мавжудлиги кўзга ташланади. Хусусан, **психология** фани аксарият ҳолларда “эмоция”нинг ташқи ифодасига таянган ҳолда иш кўради. Яъни, *инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолат; юқори интенсивликдаги лаҳзалик нейрофизиологик жавоб; субъектив реакция, физиологик ва субъектив кўринишлар; юқори интенсивликдаги жавоблар; ҳаракат тенденциялари; каби* изоҳлар эмоциянинг фақат ташқи тасвирини ифодалайди. **Фалсафа** фани эса “эмоция”га *ёқимли ва ёқимсиз кечинма; инсонга хос ҳиссиёт; ички кўзгалиши ҳолати; шахснинг муайян воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилиши; бутун вужудни қамраб олиши; деб* таъриф берганда унинг ички ифодасини инобатга олганлиги, шунингдек, *руҳий ҳолат ва жараёнлар; ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир;* деб баҳо берганда эса унинг ташқи ифодасидан келиб чиққанлиги намоён бўлади.

Тилшунослик фани “эмоция”ни *одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис қилиши ва сезувчанлик; ҳиссий кечинма; туйғу ва ҳиссиётлар; сезги ва кечинмалар* сифатида тавсифлаб, унинг ички тасвирига асосланса, *ҳис-ҳаяжон ва кўзгалиши; кучли аффектив ҳолат; ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; мантиққа эмас, ҳиссиётга асосланган қарор; субъектив характердаги реакция; инсон ва ҳайвонларга хос реакция;* деб, унинг ташқи тасвирига урғу беради. Бундан шундай ҳулосага келиш мумкинки, “эмоция”ни таърифлашда психология фани унинг фақат ташқи хусусиятларига таянган ҳолда изоҳласа, фалсафа ва тилшунослик фанлари эса унинг ҳам ички, ҳам ташқи хусусиятларига асосан тавсифлаганини фарқлаш мумкин.

Шу ўринда “эмоция”нинг тилшунослар томонидан қандай талқин қилинишига ҳам эътибор қаратиш мақсадимизни анча ойдинлаштиришга кенг ёрдам беради. Бунинг учун аввало, “эмоция”ни соф психологик ҳодиса эканлиги ва унинг таркибий тузилиши куйидаги 3та асосий компонентни ўз ичига олган мураккаб психик жараён эканлигидан келиб чиққан ҳолда иш кўриш мақсадга мувофиқдир. Булар: *физиологик компонентлар* – эмоциялар орқали пайдо бўладиган физиологик ўзгаришлар, яъни юрак уриши ва нафас олиш тезлигининг ўзгариши кабилар; *психологик компонентлар* – соф ҳис-туйғулар ва ички кечинмалар (*қувонч, қайғу, қўрқув* ва бошқалар); *хулқ-атвор компонентлари* - ифода ва турли ҳаракатлар, яъни юз ифодалари, имо-ишоралар, парвоз, кураш ва бошқалардир. Эмоцияларнинг дастлабки 2 та компоненти уларнинг *ботиний тасвири* бўлиб, улар инсон организмда ёпиқ тарзда идрок қилинади. Уларнинг бу ички қобикдан ташқарига чиқиш ҳолати, яъни уларнинг *зоҳирий тасвири* эса учинчи компонент - хатти-ҳаракатлар туфайли амалга оширилади. Тилшунослар ҳам “эмоция”ни тилга боғлаган ҳолда таърифлаш баробарида албатта, ушбу психологик компонентларни инобатга олиши табиий. Куйида бу борада мулоҳазавий таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Рус тилшунослари Ю.Д.Апресян ва Д.А.Романовлар “эмоция”ни таърифлашда физиологик компонентларга таянади, яъни ушбу жараёнда назоратли ва назоратсиз физиологик реакциялар муҳимлигига асосланади (22, 50-57; 23, 11;). Бир қатор тилшунослар бевосита ички эмоционал кечинмаларга, яъни психологик компонентларга таянган ҳолда, “эмоция”ни ўзгарувчан ва ўткинчи ҳис-туйғулар эканлигига урғу берадилар (24, 19; 25, 9-11;).

Шунингдек, В.И.Шаховский ва Т.В.Ларина “эмоция”нинг зоҳирий хусусиятларига асосланиб, ҳар қандай индивидуал шахснинг маданий хилма-хиллигидан қатъий назар, инсонларни бир-бири билан бирлаштирадиган ёки ажратадиган хулқ-атвор компонентларига эътибор қаратадилар (26, 300; 27, 144-163;).

А.Вежбицкая эмоцияларни тасвирлашда “когнитив сценарий”ни таклиф қилган ҳолда икки хил компонентларга бирдек таянади, яъни эмоция пайдо бўладиган вазият асосидаги физиологик компонентларни ҳамда субъект истаги ва фикри асосидаги психологик компонентларни инobatга олади (28, 10).

В.И.Шаховский таъкидлаганидек, эмоция – бу оламнинг субъект томонидан баҳолаш шакли (29, 10). Айнан субъектнинг ташқи оламга бўлган бундай эмоционал муносабати замирида шубҳасиз, эмоциянинг таркибий тузилишидаги 3 хил компонентлар қамраб олинади, яъни муносабат билдириш - дастлаб ботиний шаклда пайдо бўлиб, зоҳирий шаклда намоён бўлади. Шунга асосан, бир қатор тилшунослар “эмоция”ни тавсифлашда 3 хил компонентларни бирдек инobatга оладилар. Хусусан, М.Волф, В.Г.Гак ва бошқалар эмоцияни психик ҳодиса сифатида субъектнинг оламга бўлган эмоционал муносабатини ва баҳосини акс эттиради, деб таъкидлайди (30; 31;).

ХУЛОСА. Юқорида келтирилган таҳлилий фикр-мулҳазаларни умумлаштирган ҳолда мазкур масала юзасидан қуйидагича хулосаларни келтириш мумкин:

Эмоция – бу мураккаб феномен, шу сабабдан уни мукамал ўрганишга нисбатан интеграл тарзда ёндашиш лозим, яъни эмоцияни намоён этувчи лисоний ва нолисоний воситаларни комплекс таҳлил қилишни таъминловчи психологик, фалсафий, лингвистик, қолаверса, паралингвистик жиҳатдан таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

“Эмоция” тушунчаси психология фанида *одам ва ҳайвонларнинг ташқи оламга нисбатан лаҳзалик жавоби* сифатида, фалсафа фанида *шахснинг муайян воқеликка нисбатан лаҳзали таъсир кучи* сифатида, тилшунослик фанида *эса ички ва ташқи таъсирга нисбатан физиологик ўзгаришли руҳий ҳолат* сифатида талқин қилинади.

“Эмоция”ни пайдо қилувчи омиллар асосан, *субъект эҳтиёжи; жавобли муносабат; ҳаракат; ва ҳиссиётлар*; туркумидаги омиллар замирида юзага келади. Хусусан, психология фани эмоциянинг пайдо бўлиш жараёнида кенг қамровли, яъни юқоридаги 4 хил омилларга таянса, фалсафа фани эҳтиёж ва муносабат туркумидаги омилларга, тилшунослик фани эса фақат ҳаракат ва ҳиссиётлар атрофидаги омилларга таянади. Яъни, ўзаро фанлараро ракурсда “эмоция”нинг соф психологик ҳодиса эканлиги устунлик қилади.

Эмоцияларнинг ботиний тасвири ҳисобланган *физиологик* ва *психологик компонентлари* ҳамда зоҳирий тасвири ҳисобланган *хулқ-атвор компонентлари* “эмоция”ни тавсифлашда муҳим аҳамият касб этади, хусусан, эмоция дастлаб, ботиний шаклда пайдо бўлиб, зоҳирий шаклда намоён бўлиши лисоний таърифларнинг асосий мезонларидан бири саналади.

Лисоний таърифларда “эмоция”нинг ўзига хос психологик функцияларидан *рефлексив баҳолаш функцияси* - субъект баҳоси сифатида, *сигнализация функцияси* - билиш ва когниция сифатида, *бошқариш функцияси* - ички эмоционал кечинмалар сифатида, *ҳаракатга келтирувчи функцияси* - ўзгарувчан ҳодиса сифатида, *мулоқот функцияси* - эмоционал алоқа сифатида талқин қилиниши руҳият тасвирини

ифодалашда “эмоция”нинг тилдан ташқари, энг самарали новербал восита эканлигига ишора қилади.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Расчетина С.А. Детско-материнские отношения как фактор развития ребенка в раннем возрасте // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2018. Вып. 14: Семья с ребенком раннего возраста в фокусе социальной работы. –С. 24–36. http://homekid.ru/content/docs/izdaniya/serealnui_sbornik/vse-vupyski/v14/24-36.pdf
- 2.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. –Москва: ВШ., 1989. -156 с.
- 3.Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. -М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
- 4.Шелер М. Избранные произведения. –Москва: Гнозис, 1994. – 413 с.
- 5.Хаймс, Д.Х. К истории лингвистической антропологии. / Антропологическая лингвистика, 1963, № 5 (1), –С. 59–103.
- 6.Эмоция ҳақида — У ким, бу нима — QOMUS.INFO.
<https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/emotsiya-uz/>
- 7.THE CAMBRIDGE DICTIONARY OF PSYCHOLOGY. General Editor D. Matsumoto, - New York : United States of America by Cambridge University Press, 2009. –609 p.
- 8.Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. –Москва: Политиздат, 1990. – 494 с.
- 9.Большой психологический словарь. Под.ред. Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. –Москва: ОЛМА-Пресс, 2003. – 666 с.
- 10.GRAND DICTIONNAIRE DE LA PSYCHOLOGIE. Editions Larousse / la bibliothèque numérique Gallica, 2009. <https://studylibfr.com/doc/3105508/grand-dictionnaire-de-psychologie>
- 11.Blackburn S. The Oxford Dictionary of Philosophy. –2016 / <https://www.amazon.com/Oxford-Dictionary-Philosophy-Simon-Blackburn/dp/0192116940>
- 12.Comte-Sponville A. Dictionnaire Philosophique. PUF: 4e édition « Quadrige », 2013. –1030 p.
- 13.Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHc26f3aa36526f7c63ca4c2>
- 14.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. www.ziyouz.com кутубхонаси.
- 15.Современный толковый словарь. / <https://slovar.cc/rus/bse/535490.html>
- 16.Большой современный толковый словарь русского языка. / <https://slovar.cc/rus/tolk/131963.html>
- 17.Dico en ligne Le Robert / Dictionnaire de définitions, synonymes/ <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/emotion>
- 18.Emotion-definition of emotion by The Free Dictionary <https://www.thefreedictionary.com/emotion>
- 19.G‘oziyev E. Psixologiya. –Toshkent : „O‘qituvchi“ NMIU, 2017. –352 b.
- 20.Koselak A. Sémantique des sentiments «*Quand je pense a toi, je ressens quelque chose de mauvais*» en français et en polonais. Thèse de Doctorat. – Metz, 2007. –587 p.
- 21.Макдауголл У. Различение эмоции и чувства. / Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Виллюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. –С. 103–108.
- 22.Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка : попытка системного описания // Вопросы языкознания, №1, 1995. – С. 50-75.
- 23.Романов Д.А. Языковая репрезентация эмоций: уровни, функционирование и системы исследований (на материале русского языка). Автореф.докт.дисс. –Белгород, 2004 – 52 с.
- 24.Пищальникова В.А. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение». Рецензия на монографию В.И.Шаховского «Лингвистическая

- теория эмоций» / <https://cyberleninka.ru/article/n/2009-01-003-shahovskiy-v-i-lingvisticheskaya-teoriya-emotsiy-m-gnozis-2008-416-s?ysclid=l6ozzdl0ww576500710>
25. Агапова С. Г., Телюкина Е. К. К вопросу о способах репрезентации эмоций // Science Time. – 2015. – № 1. – С. 9-11.
26. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. – Москва: Гнозис, 2008. – 416 с.
27. Ларина Т.В. Прагматика эмоций в межкультурном контексте. / Текст науч.ст. по спец. “Языкознание и литературоведение, 2015. –С.144-163. <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmatika-emotsiy-v-mezhkulturnom-kontekste>
28. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – Москва: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
29. Шаховский В.И. Язык и эмоции. Учебное пособие. – Волгоград : Изд-во ВГПУ “Перемена”, 2009. –170 с.
30. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Из. 2-е, доп. –Москва: Эдиториал УРСС, 2002. – 280 с.
31. Гак В.Г. Синтаксис эмоций и оценок / Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность. –Москва: ИЯ РАН. –168 с.
32. Ashurov Sh., Suvonova N. Linguistic, Psychological and Theological Interpretation of “White” Colour (in the example of the French and Uzbek languages) / Journal of Positive School Psychology 2022, Vol.6, No.4, 9550 – 9560. Scopus Source:<https://www.scopus.com/sourceid/21101044228>